

SOYA O'SIMLIGINING QISHLOQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI

Bekzod Umarov Baxtiyorjon o'g'li

AQXAI assistenti-

Elektron pochta: geograph1993@gmail.com

+998912042412

Shamshidinova Mushtariy Pattojon qizi

AQXAI talabasi-

Elektron pochta: shamshidinovamushtariy@gmail.com

+998948099005

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10885883>

Annotatsiya: Ushbu maqolada soya o'simligining xususiyatlari, morfologiyasi, anatomiyasi, biologik tasnifi, yetishtirilishi, qishloq xo'jaligidagi ahamiyati va unumdorligini oshirish uchun qilinishi lozim bo'lgan ishlar bo'yicha ilmiy ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: soya, oqsil, moy, tugunak bakteriyalar, kunjara, ozuqa, texnik mahsulot, azot, fosfor, kaliy, tuproq.

Аннотация: в данной статье представлены научные сведения о характеристиках растений сои, морфологии, анатомии, биологической классификации, выращивании и работе, которую необходимо провести для повышения ее значения и продуктивности в сельском хозяйстве

Ключевые слова: соя, белок, масло, клубеньковые бактерии, навоз, корм, технический продукт, азот, фосфор, калий, почва.

Annotation: this article presents scientific information on soybean plant characteristics, morphology, anatomy, biological classification, cultivation, and the work that should be done to increase its importance and productivity in agriculture.

Key words: soya, protein, oil, nodule bacteria, manure, feed, technical product, nitrogen, phosphorus, potassium, soil.

Soya o'simligi dukkakli don ekinlari qatoriga mansub bir yillik o'simlik hisoblanadi. Dukkagi 3-5 sm uzunlikda va 1 sm qalinlikda bo'ladi. Barg qo'ltig'ida 2-25 tadan gullari joylashad. Undan iste'mol va oziq-ovqat mahsuloti sifatida foydalaniladi. Donining tarkibida 40-50 % gacha oqsil borligi va sifati jihatidan muhim o'rin tutadi. Tarkibida oqsil bilan bir qatorda 20-25 % gacha moy ham bo'ladi.

Undan yuzlab mahsulotlar: barcha chorva mollari, parrandalar, baliqlar, asalarilar uchun oqsilga boy bo'lgan ozuqa, texnik mahsulotlar va vitaminli preparatlar ishlab chiqiladi. Bundan tashqari sovun, lak-bo'yoq, plastmassa, plyonka ishlab chiqarishda, kimyo, to'qimachilik sanoatida keng foydalaniladi.

Soyaning unumdorligini oshirish qishloq xo'jaligini yanada takomillashtiradi. Chunki uning qishloq xo'jaligidagi ahamiyati katta. Chunki, soyadan kunjara ham olinadi, yashil poyasi chorva uchun to'yimli ozuqa hisoblanadi. Yana bir ahamiyatli tomoni shundaki, dunyo bo'yicha oqsil manbaining 32 % i chorva mollariga to'g'ri kelsa, qolgan 68 % i o'simliklardan, 55 % i esa aynan mana shu soyadan olinadi. Bu degani soya o'simligiga katta e'tibor qaratish kerak deganidir.

Soya o'simligining yana bir maqbul tarafi shundan iboratki, u turli iqlim sharoitlariga moslashuvchan, har xil tuproq iqlim sharoitlarida yetishtirish mumkin. Shuning uchun ham bu o'simlik turli mintaqalarda ko'plab maydonlarda yetishtirilmoqda. Soya o'simligining ildizida tugunak bakteriyalar hamkorlikda yashaydi. Shu sababli ham uning unumdorligini oshirish uchun nitragin qo'llash yaxshi samara beradi. Shu usul orqali uning hosilini keskin ravishda oshirish mumkin. Soya o'simligiga 30-40 kg azot, 70-90 kg fosfor va 30-40 kg kaliy solish lozim hisoblanadi. Soya o'simligi ildizlarida yetarli miqdorda azot birikib qolganligi uchun azotli og'itlarga ko'p ehtiyoj sezmaydi. Bu ham uning yaxshi taraflaridan biridir.

Soya o'simligining bargi ham foydali xususiyatlarga ega. Masalan, tukliligi oq pashsha zararkunandasiga qarshi himoya vazifasini o'taydi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki Hozirgi kunda atrof-muhit ifloslanishining ortib borganligi sababli katta ahamiyat kasb etgan soya o'simligi tuproq strukturasi yaxshilaydi, unumdorligini oshiradi, tuproq mayinlashadi, dala ancha begona o'tlardan tozalanadi. Serquyosh bo'lgan O'zbekiston hududida soya yetishtirishni takomillashtirish, aholini soyaga bo'lgan ichki ehtiyojini qondirish va hosilni ko'paytirish evaziga eksportga olib chiqish qishloq xo'jaligini yanada rivojlanishiga shuningdek, yalpi ichki mahsulot miqdorini ko'payishiga olib keladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Buxoro viloyatida soya yetishtirish texnologiyasi bo'yicha tavsiyanoma" Toshkent-2017
2. T. Doliyev "Soya va maxsar yetishtirish" 46-kitob ISBN978-9943-7170-2-2
3. Green space project in Uzbekistan Bekzod Umarov Bakhtiyorjan And QXAI assistant-son of Shamshidinova Mushtariy Pattojon qizi And QXAI student
4. Constitution-our pride, our pride. The highest value of human rights and preservation of nature! Andqxai assistant-son of Bekzodbek Umarov Bakhtiyorzhan
5. Bekzod Umarov Bakhtiyorjon son, Shamshidinova Mushtariy Pattojon daughter Grunt water formation and hydrogeological aspects
6. B. Umarov, Q. Ahmedov, M. Akilova – Fan va innovatsiyalar, 2022 y.
7. B. Umarov - Eurasian Journal of Research, Development and..., 2022
8. Bekzod Umarov Bakhtiyorjon son, Shamsiddinova Mushtariy Pattojon daughter Adverse effects of Grunt water on ecology

